

BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHDA OILA, MAHALLA VA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI HAMKORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Xamrayeva E'zozxon

Perfect-university Gumanitar fanlar kafedrası katta o'qituvchisi.

xamrayeva@perfectuniversity.uz

Abduvaxopova Nafisa Akmal qizi

Perfect-university Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20687688>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning har tamonlama maktab ta'limiga yetuk shaxs qilib tarbiyalashda mahalla, oila va MTT hakorligi, olib boriladigan ishlar haqida so'z yuritilgan. Mualliflar maktab ta'limiga tayyorlashda bolalarning aqliy rivojlanishida bilish jarayonlarining muhim ahamiyatini ko'rsatib o'tgan.

Kalit so'zlar: aql, sezgi, idrok, tafakkur, xayolni bilish jarayonlari o'quvchi, xotira mashqi, mutaxassis, aqliy rivojlanish.

Аннотация. В этой статье рассказывается о сотрудничестве соседства, семьи и МТТ, а также о работе, проводимой по воспитанию детей дошкольного возраста, чтобы они стали зрелыми личностями для всех уровней школьного образования. Авторами показано значение познавательных процессов в психическом развитии детей при подготовке к школьному обучению.

Ключевые слова: разум, интуиция, восприятие, мышление, познавательные процессы, студент, упражнение на память, эксперт, умственное развитие.

Abstract. This article highlights the neighborhood-family-MTT collaboration and the work being done to educate preschool children to become mature individuals for all levels of schooling. The authors show the importance of cognitive processes in the mental development of children in preparation for schooling.

Keywords: mind, intuition, perception, thinking, cognitive processes, student, memory exercise, expert, mental development.

Maktabgacha ta'lim va tarbiya — bolalarga ta'lim va tarbiya berishga, ularni intellektual, ma'naviy-axloqiy, yetik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz ta'lim turi deb ko'rsatib o'tilgan. Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonuni Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 22-oktabrda qabul qilingan Senat tomonidan 2019-yil 14-dekabrda ma'qullangan 3-modda 5 bandida. Yosh avlodni har tomonlama yetuk shaxs qilib tarbiyalash jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiqadigan ob'ektiv zaruratdir.

Bolaning maktab ta'limiga tayyorlash, birinchi sinfga borish bola hayotining muhim burulishidir. Ota-onalar bolaning ilk rivojlanishi kunlaridan boshlab to maktab ostonasiga borguncha g'amg'o'rlik qilishadi va tashvishlanadi. Maktabga tayyorlash davrida ota-onalar, mahalla va maktabgacha ta'lim tashkiloti hamkorligida bola uchun maktab ta'limiga mos ravishda rivojlanishida doimiy hamkorlikni yo'lga qo'yib borishi zarurdir. Ota-onalar maktab ostonasida bolaga ismi, otasining ismi, yaqin oila a'zolarini ismlarini, fasllarni, fasllar kirganda qanday kiyimlarda bo'lishini maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi bilan hamkorlikda o'rgatib

borishlari zarurdir. Bola yaxshilik bilan yomonlikni farqini, yaxshilik bilan doimiy ezgulikka yetishini yomonlik qaytishini, kattalar bilan qanday munosabatga kirishishni, o'ртоqlari bilan do'stona aloqa o'rnatishni bilishi kerak. Maktab yoshiga kelgach, bola o'z narsalarini o'zi joylashtira olish, kiyimlarini o'zi kiya olish ko'nikmasini osondan murakkabga qarab o'zlashtirishda tarbiyachi va oila a'zolari doimiy ishlar olib boradilar.

Ota-onalar maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan bolani maktabga qanday tayyorlaydilar? Bunday paytda hamkorlikda har bir bola uchun yakka tartibda ishlarni yo'lga qo'yish uchun quyidagi usullarni tavsiya etamiz:

1. Maktabga tayyorgarlik testlari.
2. Diagnostika testlari.
3. Psixologik testlar.
4. Kolesnikova usuli-Kolesnikova maktab ta'limiga oson tayyorgarlik ko'rish har bir

bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, eng yaxshi natijani ta'minlaydigan individual yondashuvni qo'llagan.

Bolaning maktabga borishdan oldin bolaning qobiliyatlari va layoqatlarini ota-ona erta anglashi bolaning maktab ta'limidagi muvaffaqiyatini belgilaydi. Ota-onalar bola bilan maktabgacha ta'lim tashkiloti hamkorligida bola uchun alohida mashqlar ishlab chiqishi, ota-onalar bola bilan birgalikda rasm chizishi, she'r yodlashi, qo'shiq kuylashi, nutq muloqotlarini shakllantirish uchun doimiy kattalar bilan dialogga kirishishi zarurdir.

Ota-onaning yangi narsalarni sinab ko'rishi, bolaning yangi muhitga tez moslashishi garovidir. Bunda ota-onalarga bolasi bilishlari kerak bo'lgan bir qancha usullarni ro'yxatini tuzdik:

1. Bola familiyasi, ismi, ota-onasining ismini ishonch bilan ayta olishi;
2. Tug'ilgan kunini bilishi;
3. Uy manzilini bilishi;
4. Ota-onasining ismini (bobo, buvisini ismini ixtiyoriy bilishi);
5. Ota-onalarning ish joylarini;
6. Mamlakatdagi mashhur shoir va yozuvchilarni bilishlari;
7. Bayramlarni bilishi;
8. Fasllar oylar bilan;
9. "Ko'proq" va "kamroq" o'rtasidagi farqni bilishi;
10. 0 dan 10 gacha sanash;
11. Ertaklarni o'ylab toppish;
12. Transport turlari va harakatlanish usullarini bilish;
13. Sabzavotlardan mevalarni ajrata olishi;
14. Ko'chib yuruvchi, qishlovchi qushlarni bilishi;
15. Rasmdan hikoya tuza olishi va boshqa ko'nikma malakalarga ega bolishi kerakdir.

Shuningdek, bolaning maktab ta'limiga tayyorlashda aqliy rivojlanishi juda muhimdir. Ta'lim-tarbiya ishlarining takomillashib borishida Sharq va G'arbning qomusiy olim va pedagoglarining o'rni kattadir. Markaziy Osiyolik mashhur allomalar: Muhammad al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Kaykovus, Alisher Navoiy, Ahmad Donish, Furqat, Abdulla Avloniy kabi jahon tan olgan mutafakkirlar o'zlarining

qator asarlarida ta'lim-tarbiyaga katta e'tibor bilan qaraganlar. Faylasuf olim Forobiy o'zining «Fozil shahar kishilarining qarashlari» asarida tarbiya orqali insonga beriladigan 12 fazilatni sharhlab beradi. Abdulla Avloniy esa tarbiya haqida g'oyat ibratli fikrlarni bildiradi. «Pedagogika — Abdulla Avloniyning yozishicha, — bola tarbiyasining fani, demakdir ». «Dars ila tarbiya ikkisi jon ila tan kabidir», «Dars oluvchi—biluvchi, tarbiya oluvchi—amal qiluvchidir». Bu yerda pedagogika faniga qisqa va lo'nda ta'rif berib, ta'lim bilan tarbiyani esa jon bilan tanga o'xshatib, ularni bir-biridan ajratib tushunish mumkin emasligini yorqin ifodalab bergan. Avloniyning ta'kidlashicha, tarbiyani yoshlikdan berish nihoyatda zarur. Bolaga avvalo, kichik yoshdan boshlab, ota-ona tarbiya beradi, keyin tarbiya bilan butun jamoatchilik shug'ullanadi, chunki bunda inson taqdiri hal etiladi deydi.

Bu sohada Sharq va G'arb xalqlari yaratgan og'zaki ijodiyot, buyuk mutafakkir, pedagog va olimlarning ta'lim-tarbiyaga doir ilg'or fikrlarini o'rganib, tahlil qilib, barkamol insonni tarbiyalash jarayonini o'rganish biz uchun juda qimmatlidir: — ta'lim-tarbiya to'g'risidagi qonun-qoida tamoyil, metod va usullarni maktabgacha ta'lim tashkilotlari amaliy hayoti bilan bog'lab, bo'lajak tarbiyachi — o'qituvchilarga o'rgatish hamda xalq ta'limini boshqarish va rahbarlik masalalarini chuqur o'rganib, bo'lajak tarbiyachilarni qanday tayyorlash muammolarini hal qilish; — maktabgacha ta'lim tashkilotlarida oila bilan uzviy hamkorlikda bolalarni har tomonlama rivojlantirish ishini amalga oshirish. Bunday vazifalarda tadqiq etish: — birinchidan, bolalar sog'lig'ini saqlaydi va mustahkamlaydi, jismoniy rivojlanishini ta'minlaydi; — ikkinchidan, ilmga qiziqish va qobiliyatlarini rivojlantiradi; — uchinchidan, Vatanga, tabiatga, jonajon o'lkaga muhabbat, kattalarga hurmatni, o'rtoqlik va jamoatchilik, xayrixohlik, xulq madaniyati, mustaqillik, uyushqoqlik va intizom, mehnatsevarlik kabi ijobiy fazilatlarni tarbiyalaydi; — to'rtinchidan, estetik tarbiyani amalga oshiradi. Demak, bilish jarayonida esa bolaning ongi, his-tuyg'ulari shakllanadi. Eng muhimi ijtimoiy hayot uchun zarur bo'lgan va ijtimoiy munosabatlarga xizmat qiladigan xulqiy odatlar hosil bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning, yosh va individual xususiyatlarini e'tiborga olgan holda ularning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti ham bolalarni har tomonlama tarbiyalaydi. Bola hayotidagi ilk yosh eng muhim davr bo'lib, xuddi mana shu davrda bolaning jismoniy, axloqiy, mehnat, estetik rivojlanishiga poydevor bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Maxmudov, Q. S. O. G. L., Shayxislamov, N. Z. O. G. L., & Jo, B. B. O. G. L. (2020).
2. o'zbek va xorijiy tillarda antonimlar tavsifi, o' rni va ularnig turli jihatdan tasniflanishi. Science and Education, 1(Special Issue 3).
3. Juraboyev, B. B. (2020). Nemis tilini o'qitishda kommunikativ yondashuv. Science and Education, 7(7), 215-220.
4. Joraboyev, B. B. O. (2021). Using authentic materials on english lessons. Academic research in educational sciences, 2(2).
5. Журабоев, Б. (2020). Мотивированные люди для удовлетворения своих собственных потребностей. Academic research in educational sciences, (3).